

KATMAN PORTAL

Sanayi Politikasının Yükselişi

Author(s): Barış Güven

Published: Mayıs 22, 2026

URL: <https://katmanportal.com/?p=5162>

Abstract*Küresel finansal krizden bu yana hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ekonomiler, özellikle teşvikleri kullanarak net sifıra geçişi hızlandırmak, tedarik zinciri dayanıklılığını artırmak ve anahtar sektörlerde stratejik rekabetçilik gibi amaçlar doğrultusunda giderek daha fazla sanayi politikası uyguluyor.*

Published by Katman Portal · Mayıs 22, 2026 · <https://katmanportal.com/?p=5162>